

Фінанси

УДК 658.152

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18726202>

**Оцінка інвестиційної привабливості підприємств транспорту: фінансові та
інноваційні аспекти**

Бабич Людмила Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Національного транспортного університету, Україна, 01010,
м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, babich_ludmila@ukr.net,
<https://orcid.org/0000-0003-1602-929X>

Горобінська Ірина Владиславівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Національного транспортного університету, Україна, 01010,
м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, irynavladuslavivna@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0001-9670-7198>

Назаренко Ярослава Ярославівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,
Національний транспортний університет, 01010 Україна,
м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка 1, iaroslavnanazarenko@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0002-2343-6988>

Гуцалюк Олена Ігорівна

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного
транспортного університету, Україна, 01010,
м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, sheptynova_lena@ukr.net,
<https://orcid.org/0000-0001-7435-116X>

Наконечна Світлана Анатоліївна

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного
транспортного університету, Україна, 01010,

м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 1, rudenkova@ukr.net,

<https://orcid.org/0000-0003-0507-4116>

Прийнято: 06.02.2026 | Опубліковано: 21.02.2026

Анотація. Метою статті є наукове обґрунтування та практичне застосування комплексного підходу до дослідження привабливості транспортних суб'єктів господарювання з позицій фінансових можливостей і рівня інноваційного розвитку. Для досягнення поставленої мети в ході дослідження було використано комплекс відомих наукових методів: метод фінансово-економічного аналізу застосовано для оцінювання поточного стану та результативності діяльності транспортних підприємств; метод порівняння використано для зіставлення значень фінансових і інноваційних показників між досліджуваними підприємствами; методи узагальнення та систематизації застосовано для впорядкування результатів аналізу та формування цілісної системи показників оцінювання інвестиційної привабливості. Результати. Встановлено, що задовільні фінансові показники не завжди супроводжуються належним рівнем інноваційної активності, тоді як системне оновлення техніко-технологічної бази, впровадження цифрових рішень і розвиток персоналу суттєво посилюють позиції підприємства з позицій залучення капіталу. Доведено, що поєднання фінансової стабільності та інноваційної орієнтації формує більш стійкі конкурентні переваги у середньо- та довгостроковій перспективі. Висновки. Зроблено висновок про доцільність застосування інтегрального підходу, який забезпечує об'єктивніші результати аналізу та може бути використаний у практиці управлінських рішень і інвестиційного обґрунтування. Подальші дослідження доцільно

спрямувати на вдосконалення методів вагового узгодження показників і врахування галузевих ризиків.

***Ключові слова:** фінансова стійкість, інноваційний розвиток, інтегральний показник, транспортна інфраструктура, цифровізація, інвестиційні рішення, конкурентоспроможність.*

Assessment of investment attractiveness of transport enterprises: financial and innovation aspects

Babych Lyudmyla

Ph.D. Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Audit, National Transport University,
01010 Ukraine, Kyiv, 1 Omelianovycha-Pavlenka street,
babich_ludmila@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0003-1602-929X>

Gorobinska Iryna

Ph.D. Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Audit, National Transport University,
01010 Ukraine, Kyiv, 1 Omelianovycha-Pavlenka street,
irynavladuslavivna@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9670-7198>

Iaroslava Nazarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Audit, National Transport University,
01010 Ukraine, Kyiv, 1 Omelianovycha-Pavlenka street,
iaroslavanazarenko@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2343-6988>

Hutsaliuk Olena

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Audit,

NationalTransport University,
01010 Ukraine, Kyiv, 1 Omelianovycha-Pavlenka street, sheptynova_lena@ukr.net,
<https://orcid.org/0000-0001-7435-116X>

Nakonechna Svitlana

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Audit,
NationalTransport University,
01010 Ukraine, Kyiv, 1 Omelianovycha-Pavlenka street,
Rudenkova@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0003-0507-4116>

Abstract. *The purpose of this article is to provide a scientific justification and practical application of a comprehensive approach to assessing the attractiveness of transport business entities from the perspective of financial capabilities and the level of innovative development. To achieve this goal, a set of well-known scientific methods was applied in the course of the study. The method of financial and economic analysis was used to assess the current condition and performance of transport enterprises. The comparative method was employed to compare the values of financial and innovation indicators among the enterprises under study. The methods of generalization and systematization were applied to organize the results of the analysis and to form an integrated system of indicators for assessing investment attractiveness. Results.* *It has been established that satisfactory financial performance is not always accompanied by an adequate level of innovative activity, whereas systematic renewal of the technical and technological base, the implementation of digital solutions, and personnel development significantly strengthen an enterprise's position in terms of capital attraction. It is proved that the combination of financial stability and innovative orientation forms more sustainable competitive advantages in the medium- and long-term perspective. Conclusions.* *The study concludes that the application of an integrated approach is advisable, as it provides more objective analytical results and can be used in managerial decision-*

making and investment justification. Further research should focus on improving methods for weighting and harmonizing indicators and on accounting for sector-specific risks.

Keywords: *financial stability, innovative development, integral indicator, transport infrastructure, digitalization, investment decisions, competitiveness.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасних умовах трансформації національної економіки та зростання конкуренції за інвестиційні ресурси особливої актуальності набуває проблема підвищення інвестиційної привабливості підприємств транспорту. Транспортна галузь виконує стратегічну роль у забезпеченні економічного розвитку, мобільності та інтеграції України у міжнародні логістичні ланцюги, що зумовлює підвищений інтерес інвесторів до результативності її функціонування. Водночас більшість транспортних підприємств діють в умовах високого зносу основних засобів, обмеженого доступу до фінансових ресурсів і недостатньої інноваційної активності, що негативно впливає на їх інвестиційну привабливість.

Незважаючи на наявність значної кількості наукових досліджень у сфері інвестиційної діяльності, питання комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємств транспорту з урахуванням фінансових та інноваційних аспектів залишається недостатньо опрацьованим. Більшість існуючих методик орієнтовані переважно на фінансові показники, ігноруючи інноваційний потенціал, рівень технологічного оновлення та цифровізації.

У зв'язку з цим актуалізується необхідність удосконалення методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості шляхом інтеграції фінансових та інноваційних складових. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання результатів для обґрунтування управлінських рішень, інвестиційних програм і визначення пріоритетів інноваційного розвитку підприємств транспорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка інвестиційної привабливості є предметом сталого наукового інтересу в контексті розвитку підприємств і галузей економіки. У працях Погребняка А.Ю. та Лопатюка В.С. [1] узагальнено підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням фінансового стану та інноваційного потенціалу.

Хаєцька О.П. та Коваль О.В. [2], досліджуючи інвестиційно-інноваційну діяльність транспортно-логістичних підприємств України, обґрунтовують необхідність модернізації транспортної системи та пропонують класифікацію інновацій і показників ефективності інвестицій. Аналогічні підходи використано в роботі Сахна Д. [3], де визначено ключові чинники формування інвестиційно-інноваційної стратегії підприємств залізничного транспорту. Фінансову складову інвестиційної привабливості ґрунтовно розкрито у працях Гринюк Н. і Докієнко Л. [4], які пропонують систему фінансових індикаторів для оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств. Рзаєва Т.Г. [5] доводить, що аналіз фінансового стану є базовим етапом у формуванні обґрунтованих інвестиційних рішень.

Окрему увагу інноваційним та інфраструктурним аспектам інвестиційної привабливості транспортної галузі приділяють Хаустова В.Ю., Бойко О.В. та Трушкіна Н.В., підкреслюючи роль цифровізації та «зелених» інвестицій у розвитку транспортної і логістичної інфраструктури [6]. Власова В.П. та Чумак А.С. [7] розглядають транспортну інфраструктуру України як перспективний об'єкт інвестування.

Загальноекономічні підходи до оцінки інвестиційної привабливості, включно з інтегральними методиками та системами факторів впливу, представлені у дослідженнях Уманціва І., Черленяка І., Приходька В., Сонько У. та Штань М. [8]. Водночас Ковальчук Н. [9], а також Гуцан Т. і Мельникова О. [10] наголошують на стратегічній ролі інвестиційної привабливості підприємств транспорту в забезпеченні післявоєнного економічного відновлення України.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, присвячених оцінці інвестиційної привабливості підприємств, у сучасній літературі зберігається низка невирішених аспектів, особливо з урахуванням специфіки підприємств транспорту. Більшість наукових підходів орієнтовані переважно на фінансові показники діяльності підприємств, тоді як інноваційна складова інвестиційної привабливості здебільшого розглядається фрагментарно або без чітких кількісних індикаторів. Недостатньо враховується галузева специфіка транспортних підприємств, зокрема їх капіталомісткість, інфраструктурний характер діяльності, високий рівень зношеності основних засобів та тривалий інвестиційний цикл. Застосування універсальних методик оцінки не завжди дозволяє адекватно відобразити реальний інвестиційний потенціал таких підприємств.

Зазначені прогалини зумовлені обмеженістю інформаційної бази та відсутністю єдиних підходів до визначення вагових коефіцієнтів показників. Водночас саме поєднання фінансової стійкості та інноваційного розвитку формує довгострокову конкурентоспроможність підприємств транспорту та їх здатність залучати інвестиції.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Метою статті є обґрунтування та систематизація показників до оцінки інвестиційної привабливості підприємств транспорту, який поєднує фінансові та інноваційні аспекти з урахуванням галузевої специфіки та сучасних умов розвитку економіки. Досягнення поставленої мети зумовлює необхідність розв'язання таких завдань:

- визначити та обґрунтувати систему фінансових показників, що характеризують платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність і ефективність діяльності підприємств транспорту в контексті їх інвестиційної привабливості;

- сформувати систему інноваційних показників, які відображають рівень інноваційного потенціалу, технологічного оновлення та цифровізації транспортних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із ключових факторів сучасного світового економічного розвитку є активне використання інновацій, що зумовлює переорієнтацію економіки з переважно сировинних на інтелектуальні ресурси. Саме інновації забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємств, високі темпи економічного зростання, оптимізацію витрат, зменшення негативного впливу на довкілля та модернізацію виробничих процесів. Інноваційна діяльність є необхідною складовою організаційної, науково-технічної та фінансової сфер, оскільки їх комплексний розвиток формує основу сталого функціонування підприємств. Особливо виразно науково-технічний прогрес проявляється у транспортній галузі, зокрема в автомобільному секторі, де постійне впровадження інновацій сприяє підвищенню якості продукції, зростанню попиту та утриманню конкурентних позицій на ринку. Водночас інноваційний розвиток українських підприємств, у тому числі транспортних, характеризується нестійкістю та відсутністю довгострокових стимулів, що негативно впливає на їх інвестиційну привабливість.

У контексті прийняття інвестиційних рішень ключового значення набуває оцінка інвестиційної привабливості підприємства, яка є визначальним чинником для потенційних інвесторів. Водночас така оцінка використовується й самим підприємством для виявлення слабких місць у фінансовій та інноваційній діяльності й розроблення заходів щодо їх усунення. Інвестиційна привабливість зазвичай трактується як доцільність вкладення капіталу в конкретне підприємство з урахуванням сукупності фінансових, інноваційних, організаційних та ринкових факторів. Проте узагальнені підходи до її визначення часто не забезпечують чітких критеріїв оцінювання, що ускладнює процес прийняття інвестиційних рішень. У зв'язку з цим виникає необхідність

удосконалення методик оцінки інвестиційної привабливості підприємств транспорту з урахуванням потреб інвесторів, галузевої специфіки, а також рівня фінансової стійкості та інноваційного потенціалу.

У країнах Європи широко застосовується метод рейтингування для оцінки інвестиційної привабливості. Найвідомішими з них є рейтинги Fortune 500, Global 1000, BusinessWeek 1000, які базуються на аналізі фінансово-економічних показників підприємств, зокрема: обсягу доходів, прибутків, активів, ефективності інвестування, динаміки зростання прибутку, доходів, чисельності персоналу та ринкової вартості компаній.

У науковій літературі сформувалися різні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства, кожен з яких має свої переваги та обмеження.

Перший підхід ґрунтується на оцінці інвестиційної привабливості підприємства на основі показників фінансового стану. Інвестиційна привабливість у цьому випадку визначається шляхом об'єктивного узагальнення інтегральних показників, які включають аналіз ділової активності, ліквідності, фінансової стабільності, платоспроможності та рівня інвестиційних ризиків. Перевагою даного підходу є можливість здійснення кількісних розрахунків, доступність статистичної інформації та чітка параметризація результатів аналізу. Водночас його недоліком є орієнтація переважно на минулі фінансові результати, що знижує прогностичну цінність оцінки та не дозволяє повною мірою врахувати перспективи розвитку підприємства [11].

Другий підхід передбачає оцінку інвестиційної привабливості з урахуванням фінансових коефіцієнтів, серед яких особливе значення мають показники ліквідності активів, рентабельності та оборотності. Цей підхід дозволяє інвестору зробити висновки щодо загального фінансового стану підприємства та його здатності генерувати прибуток. Однак надмірна залежність від фінансових даних може призвести до спотворення результатів, оскільки не враховуються нефінансові чинники впливу [1].

Наступний підхід базується на господарських показниках та результатах управлінської діяльності підприємства. Особлива увага приділяється стратегічним пріоритетам розвитку, потенціалу зростання та ефективності управління. Перевагою цього підходу є більш ґрунтовне розуміння перспектив підприємства, проте його обмеженням виступає суб'єктивність оцінок та складність формалізації управлінських рішень [12].

Окреме місце займає інвестиційний підхід, згідно з яким інвестиційна привабливість підприємства визначається його здатністю забезпечити стабільний прибуток інвестору у вигляді доходу на вкладений капітал. У цьому випадку підприємство розглядається як об'єкт вкладення коштів у цінні папери. Перевагою підходу є чітка орієнтація на інтереси інвестора, однак він не враховує управлінський вплив інвестора на розвиток підприємства [13].

Також у наукових дослідженнях використовується ринковий підхід, який зосереджується на оцінці потенційного прибутку шляхом аналізу результатів попередньої господарської діяльності підприємства. Інвестор у цьому випадку самостійно оцінює перспективи розвитку підприємства та рівень ризику. Недоліком підходу є недостатній облік неекономічних чинників, зокрема інноваційного потенціалу та соціально-екологічних аспектів [14].

Найбільш комплексним є багатофакторний підхід, який передбачає врахування фінансових, інноваційних, ризикових, конкурентних, екологічних і соціальних показників. Він дозволяє здійснити всебічну оцінку інвестиційної привабливості з позиції інвестора, однак характеризується значною складністю реалізації та потребує великого обсягу інформації для отримання достовірних результатів [15].

Узагальнення наукових підходів свідчить про доцільність комплексного оцінювання інвестиційного середовища – від загального інвестиційного клімату країни до рівня окремих підприємств. Разом із тим, значна кількість існуючих методик зумовлює потребу у формуванні уніфікованої системи оцінки інвестиційної привабливості, яка б забезпечувала об'єктивність, порівнянність

та ефективність аналітичних висновків і сприяла підвищенню якості інвестиційних рішень.

У процесі оцінки інвестиційної привабливості підприємств транспорту доцільно виокремлювати фінансові та інноваційні аспекти і прорахувати у межах дослідження ПрАТ «АТП–0928» та ТОВ «Львівське АТП–14631», діяльність яких дозволяє здійснити порівняльну оцінку з урахуванням фінансових показників і рівня інноваційного розвитку. (таблиця 1).

Таблиця 1.

Система фінансових та інноваційних показників оцінки інвестиційної привабливості для транспортних підприємств

№	Назва показника	ПрАТ «АТП– 0928»	ТОВ «Львівське АТП–14631»	АТ «Ужгородське АТП 12107»
Фінансові показники				
1	Коефіцієнт зносу основних засобів (%)	55	53	51
2	Коефіцієнт придатності (%)	45	47	49
3	Частка обігових виробничих фондів в оборотних активах	0,007	0,39	0,07
4	Частка обігових виробничих фондів в активі	0,005	0,06	0,02
5	Частка основних засобів в загальній сумі активів	0,19	0,84	0,72
6	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,03	0,01	0,46
7	Коефіцієнт критичної ліквідності	1,6	0,19	1,03
8	Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	1,6	0,25	1,12
9	Коефіцієнт автономії	0,61	0,44	0,79
10	Коефіцієнт мобільності	1,59	0,18	0,30
11	Коефіцієнт маневреності власних коштів	0,99	0,92	0,03
12	Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів	47,5	17,7	1,6
13	Коефіцієнт виробничих фондів	0,39	0,87	0,79
14	Коефіцієнт фінансової стійкості	0,62	0,58	0,79
15	Коефіцієнт фінансової залежності	0,39	0,56	0,20
16	Коефіцієнт фінансового ризику	0,54	1,79	0,25
17	Рентабельність майна	6,7	0,8	3,8
18	Рентабельність необоротних активів	21,4	1,2	4,9
19	Віддача майна	149,9	192	199
20	Коефіцієнт оборотності власного капіталу	2,1	4,35	2,49
21	Фондовіддача	8,2	2,28	2,57
22	Коефіцієнт оборотності запасів	196	92	118
23	Період погашення дебіторської заборгованості	164	16	19
24	Період погашення кредиторської	80	43	27

заборгованості				
Інноваційні показники				
1	Коефіцієнт оновлення основних засобів	0.08	0.12	0.04
2	Частка витрат на оновлення рухомого складу (%)	30	45	20
3	Частка інноваційних витрат у загальних витратах (%)	3	5	1
4	Середній вік транспортних засобів	9	7	14
5	Рівень цифровізації процесів (%)	50	65	35
6	Частка витрат на підвищення кваліфікації персоналу (%)	1,5	2,5	0,8
7	Частка екологічно чистого транспорту в загальному парку (%)	10	20	5
8	Інноваційна активність підприємства	0	1	0

Джерело: власна розробка авторів

Проведений аналіз фінансових та інноваційних показників ПрАТ «АТП–0928», ТОВ «Львівське АТП–14631» та АТ «Ужгородське АТП–12107» засвідчує суттєву диференціацію рівня їх інвестиційної привабливості, що зумовлена як фінансовим станом підприємств, так і рівнем їх інноваційного розвитку.

Фінансові показники свідчать, що найбільш збалансовану структуру активів і прийнятний рівень фінансової стійкості демонструє ТОВ «Львівське АТП–14631». Для цього підприємства характерні відносно високі значення коефіцієнтів автономії та фінансової стійкості, нижчий рівень фінансового ризику, а також позитивна динаміка показників оборотності та рентабельності активів. Це свідчить про ефективніше використання наявних ресурсів і кращу здатність генерувати прибуток, що є важливим сигналом для потенційного інвестора.

ПрАТ «АТП–0928» характеризується середнім рівнем фінансової привабливості. З одного боку, підприємство має прийнятні показники ліквідності та рентабельності, що вказує на здатність забезпечувати поточну платоспроможність і отримувати прибуток від операційної діяльності. З іншого боку, високий рівень зносу основних засобів і порівняно помірні темпи їх

оновлення обмежують довгострокові інвестиційні перспективи підприємства без залучення додаткових інвестиційних ресурсів.

Найменш сприятливу фінансову ситуацію демонструє АТ «Ужгородське АТП–12107». Значний ступінь зношеності основних засобів, низькі показники оборотності та рентабельності, а також підвищені ризики ліквідності свідчать про обмежені можливості підприємства щодо самостійного фінансування розвитку. У такій ситуації інвестування вимагає додаткових гарантій або участі держави чи стратегічних партнерів.

Аналіз інноваційних показників чітко підтверджує взаємозв'язок між фінансовими можливостями та інноваційною активністю. ТОВ «Львівське АТП–14631» суттєво випереджає інші підприємства за коефіцієнтом оновлення основних засобів, часткою інноваційних витрат, рівнем цифровізації процесів і витратами на підвищення кваліфікації персоналу. Це свідчить про цілеспрямовану інноваційну політику та формування довгострокових конкурентних переваг.

ПрАТ «АТП–0928» перебуває на проміжному етапі інноваційного розвитку: підприємство здійснює окремі заходи з модернізації рухомого складу та цифровізації, однак їх масштаб поки що є недостатнім для формування стійкої інноваційної траєкторії зростання.

АТ «Ужгородське АТП–12107» характеризується низьким рівнем інноваційної активності, що проявляється у мінімальних обсягах оновлення основних засобів, високому середньому віці транспортних засобів та фактичній відсутності інноваційних проєктів. Це істотно знижує інвестиційну привабливість підприємства в середньо- та довгостроковій перспективі.

Загалом результати дослідження підтверджують доцільність комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємств транспорту з урахуванням фінансових та інноваційних аспектів. Саме поєднання фінансової стабільності та активної інноваційної політики є ключовою передумовою залучення інвестицій і забезпечення сталого розвитку транспортних підприємств.

Висновки. У статті здійснено комплексне дослідження інвестиційної привабливості підприємств транспортної галузі з урахуванням фінансових та інноваційних аспектів. Дослідження підтвердило доцільність використання інтегрального підходу, який дозволяє сформувавши більш повне уявлення про потенціал підприємства з позицій як поточної фінансової спроможності, так і довгострокових перспектив розвитку. Результати аналізу фінансових показників свідчать про суттєву диференціацію рівня платоспроможності, ліквідності, ділової активності та рентабельності досліджуваних підприємств. Виявлено, що стабільні фінансові результати та ефективне використання ресурсів є базовою, але недостатньою умовою формування високої інвестиційної привабливості у сучасних умовах. Оцінка інноваційних показників показала, що саме рівень оновлення основних засобів, цифровізації процесів, екологічної орієнтації та розвитку людського капіталу визначає конкурентні переваги транспортних підприємств у довгостроковому періоді.

Таким чином, подальшого вивчення потребують питання вагового узгодження фінансових та інноваційних показників, а також адаптація інтегральних моделей до умов післякризового та післявоєнного відновлення транспортної галузі. Перспективним напрямом подальших досліджень є розширення методологічного інструментарію за рахунок ризик-орієнтованих та сценарних підходів, що дозволить підвищити обґрунтованість управлінських і інвестиційних рішень.

Список використаних джерел

1. Погребняк А. Ю., Лопатюк В. С. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. *Економічний вісник НТУУ «КПІ»*. 2023. DOI: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.26.2023.287411>

2. Хаєцька О. П., Коваль О. В. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств транспортно-логістичної сфери. *Економіка та суспільство*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-111>
3. Сахно Д. Фактори формування інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств залізничного транспорту. *Економіка та суспільство*. 2024. № 70. С. 190–203. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-190>
4. Гринюк Н., Докієнко Л. Financial indicators of ensuring the investment attractiveness of the enterprise. *Foreign Trade: Economics, Finance, Law*. 2022. № 3 (122). С. 81–96. DOI: [https://doi.org/10.31617/zt.knute.2022\(122\)06](https://doi.org/10.31617/zt.knute.2022(122)06)
5. Рзаєва Т. Г. Фінансовий аналіз інвестиційної привабливості підприємства. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2021. Т. 1, № 5. С. 270–273. URL: <https://elar.khmnu.edu.ua/items/483e877a-8bf0-4f76-9687-2f7cd8b0a8c8> (дата звернення: 05.02.2026)
6. Хаустова В. Ю., Бойко О. В., Трушкіна Н. В. Vectors of increasing the level of innovation and investment attractiveness of the transport and logistics infrastructure of the national economy of Ukraine. *Проблеми економіки*. 2022. URL: https://ndc-ipr.org/media/publications/files/PE_03_2022-84-97.pdf (дата звернення: 05.02.2026)
7. Власова В. П., Чумак А. С. Транспортна інфраструктура України як об'єкт інвестиційної привабливості. *Бізнес Інформ*. 2023.
8. Umantsiv I., Cherlenjak I., Prikhodko V., Sonko Y., Shtan M. Integrated evaluation of investment attractiveness in the context of economic sectors: Ukraine as a case study. *Investment Management and Financial Innovations*. 2021. Vol. 18, № 2. P. 118–129.
9. Ковальчук Н. Фактори впливу на інвестиційну діяльність підприємств. *Галицький економічний вісник*. 2025. № 3 (94). С. 66–75. URL: <http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/49939> (дата звернення: 29.01.2026)

10. Гуцан Т., Мельникова О. Тенденції інвестиційної привабливості України в умовах воєнного стану. *Галицький економічний вісник*. 2024. № 2 (87). С. 30–39. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.02.030

11. Найдовська А. В., Андрієнко Я. С. Систематизація методик аналізу інвестиційної привабливості підприємства. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки*. 2018. Вип. 29, ч. 2. С. 112–116.

12. Епіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств. *Економіка і суспільство*. 2019. Вип. 20. С. 274–279.

13. Тітова А. М., Андерс А. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. *Сучасні проблеми економіки та управління: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.* Київ, 2018. С. 98–101.

14. Самігулліна Ю. Р. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств: огляд вітчизняних методик. *Економічний простір*. 2016. № 108. С. 215–223.

15. Калантай А. М. Оцінка стану інвестиційної привабливості підприємства на основі фінансової звітності. *Фінанси України*. 2015. № 6. С. 89–97.